

ТАЛАБАЛАРНИ ЮҚОРИ ТЕХНОЛОГИК КОРХОНАЛАРДАГИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ

Адизова Севара Юсуповна

Бухоро муҳандислик – технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994110>

Аннотация. Ушбу мақолада инновацион ёндашув асосида талабаларни юқори технологик корхоналардаги касбий фаолиятга тайёрлаш муаммо ва масалалари ҳамда педагогик шарт-шароитлари ҳақида фикр юритилган.

Калим сўз: инновация, муҳандислик элитаси, мотивация, юқори технологик корхона, касбий фаолият, техник интеллект, рақамли ахборот технологиялари.

Ҳозирги вақтда техника олий таълим муассасаларида инновацион ёндашувлар асосида талабаларни юқори технологияли ишлаб чиқариш фаолиятга амалий тайёрлаш масаласи мамлакатимизнинг инновацион иқтисодиёти учун муҳандислик элитасини тайёрлаш сифатида қаралади. Шу муносабат билан Бухоро муҳандислик-технология институтида янги таълим технологияларини яратиш, замонавий юқори технологияли корхоналар учун техник мутахассислар тайёрлаш жараёнини рақамли ахборот технологиялари билан таъминлашга қаратилган инновацион дастурларни жорий этиш долзарб аҳамиятга эга.

Юқори технологияли ишлаб чиқаришлар учун малакали мутахассисларни тайёрлаш, албатта, ўқув жараёнида талабаларнинг амалий тайёргарлигини оширишга йўналтирилган таълимни бир вақтнинг ўзида амалга ошириш билан профессионал вазибаларни моделлаштириш, ахборотнинг профессионал амалий дастурларини қўллаш билан боғлиқлиги ҳисобга олинса, бу мутахассисларнинг маълум бир касбий фаолиятга мойиллигини ҳисобга олган ҳолда, шахсга йўналтирилган таълимни жорий этиш сифатида тушунилади. Бу талабаларнинг келажакда ўзлари амалга оширадиган касбий фаолиятга йўналтирилганлигини билдиради ва ўқув жараёнида фаол позициясини ривожлантиришга ёрдам беради

Ўз навбатида, бўлажак мутахассислар шахсини ривожлантиришга йўналтирилган таълим жараёнини фаоллаштиради, бу эса уларда ижобий мотивацияни келтириб чиқаради ва уларнинг муваффақиятли ўқув фаолиятига ҳисса қўшади. Бу пировард натижада талабаларнинг келажакдаги касбий фаолиятини амалга оширишга тайёрлигини, касбий амалий тайёргарлиги ва техник интеллектни ривожлантиришни таъминлайди.

Профессионал таълимни ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларига, илм-фан ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларига ҳамда ўқитиш соҳасида мамлакатимизда эришилган ютуқларга асосланган ҳолда ташкил этиш, бўлажак муҳандис-техникларнинг юқори технологик корхоналардаги фаолиятга амалий тайёргарлигини иш берувчиларнинг талаблари асосида такомиллаштириш долзарб педагогик муаммолардан бўлиб қолмоқда. Бунинг учун эса энг аввало қуйидаги ишларни амалга оширишни тақозо этади:

- техника олий таълим муассасаларининг 5320200- “Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш” йўналишида таҳсил олаётган талабаларнинг касбий тайёргарлигини дастлабки ҳолатини аниқлаш;

- биртирувчиларни юқори технологик корхоналардаги касбий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик шарт-шароитларини аниқлаш;

- бўлажак муҳандис-техникларни юқори технологик корхоналардаги фаолиятга амалий тайёрлаш моделини ишлаб чиқиш;

- талабалар - бўлажак муҳандис-техниклар, ишлаб чиқариш корхоналари мутахассислари ва ўқитувчилар билан сўровнома ўтказиш ва натижаларини таҳлил қилиш;

- техника олий таълим муассасаларида умумкасбий ва мутахассислик фанларни ўқитиш жараёни ҳолати, муаммоларини ўрганиш.

Юқорида таъкидлаб ўтилган ишларни амалга ошириш жараёнида ҳал этилиши лозим бўлган кўйидаги муаммоларнинг мавжудлиги аниқланди:

✓ талабаларнинг юқори технологик корхоналардаги касбий фаолиятга тайёргарлиги даражаси ҳозирги замон ишлаб чиқариш талабларини етарли даражада қаноатлантирмайди. Бунинг асосий сабаби шундаки, талабаларни амалий касбий фаолиятга тайёрлаш методикасининг етарли даражада такомиллаштирилмаганлиги, уларда узлуксиз ва тизимли равишда амалий компетенцияларнинг ривожлантирилмаганлиги, умумий ўрта таълим, профессионал таълим ва олий таълим ўртасида изчиллик, тизимлиликнинг етишмаслиги, муайян узилишнинг мавжудлиги;

✓ техника олий таълим муассасалари талабаларини юқори технологик корхоналардаги касбий фаолиятга тайёрлашдаги қийинчиликлар куйидаги омиллар билан боғлиқ: замон талаблари асосида “касбий билим”, касбий тайёргарлик”, “амалий компетенциялар” ва “касбий компетентлик” тушунчаларининг инновацион ёндашув асосида талқин этилмаганлиги ва амалиётга жорий қилинмаганлиги, битирувчиларнинг юқори технологик корхоналарида ишлашга амалий тайёргарлигининг такомиллашганлиги ва ривожланганлиги даражаларини аниқлаш мезонларининг ишлаб чиқилмаганлиги, уни ташхислаш (диагностик) методининг такомиллаштирилмаганлиги, талабаларда амалий тайёргарликни такомиллаштириш бўйича методик ишланмалар, қўлланмалар, услубий кўрсатмалар ва воситаларнинг етарли эмаслиги, техника олий таълим муассасаларида тайёр методик кўрсатмалар бўйича амалий ишларни ташкил этишнинг анъанавий методи таълим олувчиларда амалий тайёргарликни замон талаблари даражасида такомиллаштириш имконини берилмаслиги.

Талабаларнинг юқори технологик корхоналардаги фаолиятга амалий тайёргарлигини такомиллаштиришнинг методик тизимини яратишда, энг аввало, куйидаги масалаларни ечиш зарурати туғилади:

- талабаларнинг касбий фаолиятга, юқори технологик корхоналардаги фаолиятга қизиқишларини, қобилияти бор - йўқлигини аниқлаш;

- талабаларга ишлаб чиқариш амалиётини ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур бўладиган билим ва кўникмаларни эгаллашларига имкон берадиган курслар, ишланмалар, методик тавсиялар, машқлар ва амалий топшириқларни ишлаб чиқиш;

- талабаларнинг юқори технологик корхоналардаги фаолиятга амалий тайёргарлигининг ўзига хос хусусиятлари, техник ва технологик билим соҳасига қизиқишлари доираси ва машғулотларни ўтказиш учун яратилган педагогик ва дидактик шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда, уларни техник воситалар, машина ва

технологик жиҳозларни ишлатишга ёки виртуал лаборатория, компьютер ва “Excavator-Simulator” ўқув транажёрлари имкониятларидан фойдаланишга ўргатиш.

Инновацион ёндашув асосида бўлажак муҳандис-техникларнинг юқори технологик корхоналардаги фаолиятга тайёргарлигини, амалий компетенцияларини такомиллаштиришда мазкур педагогик жараён иштирокчиларининг машинасозлик соҳасидаги фаолиятларининг ўзига хослиги, уларнинг таркибий қисмлари мазмуни, юқори технологик корхоналардаги машина ва жиҳозлардан фаолият объекти сифатида фойдаланиш назарда тутилди. Инновацион ёндашув асосида ўқитишда ўрганилаётган техник ҳодиса ёки жараёнлар, юқори технологик корхоналардаги амалий фаолият, техник ишлар ҳақидаги ахборотлар ҳам талаба фаолиятининг объекти ҳисобланади.

Инновацион ёндашув асосида талабаларнинг юқори технологик корхоналардаги амалий фаолиятга тайёргарлигини такомиллаштиришнинг педагогик ва ўқув-методик таъминотининг зарурий шартларидан бири - бу техника олий таълим муассасасида амалий таълимни ташкил этувчи ўқитувчининг мазкур жараёнга методик тайёргарлиги ҳисобланади. Техника олий таълим муассасалари талабаларида касбий билим, амалий кўникма ва малакани ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш мазмунини янада такомиллаштириш масаласи, энг биринчи навбатда, ишлаб чиқаришда амалий машғулотларни ташкил этиш ҳамда ўтказишга янгича ёндашувни тақозо этади. Бунинг учун эса таълим муассасаларида мутахассислик касблари бўйича амалий машғулотларини ташкил этиш ва ўтказишнинг янги моделини ишлаб чиқиш зарурати туғилади.

Техника олий таълим муассасалари талабаларини юқори технологик корхоналардаги касбий фаолиятга тайёрлашда мутахассисликлар бўйича ишлаб чиқариш таълими машғулотларини мазкур янгича ёндашувлар асосида ташкил этиш ва ўтказишда кўйидагилар назарда тутилиши мақсадга мувофиқ:

- юқори технологик корхоналардаги касбий вазифаларнинг мураккаблигини ва уларнинг талабалар томонидан бажарилиши даражаларини ҳисобга олиб, ўқув режаларига кўшимча таълим сифатида махсус курсни киритиш, уни ўрганиш соатларини семестрлар бўйича тақсимлаш (тизимлаштириш);

- ишлаб чиқариш таълими машғулотларини бошлашдан олдин умумкасбий ва мутахассислик фанлар бўйича талабаларнинг назарий билимларини баҳолаш учун “Амалиётга кириш тести”ни ташкил этиш;

- “Амалиётга кириш тести” натижаларига асосан талабаларнинг махсус фанлар бўйича олган назарий билимларини чуқурлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

- ишлаб чиқариш таълими машғулотлари якунида иш берувчи корхона вакиллари иштирокида талабаларнинг юқори технологик корхоналардаги касбий фаолиятга амалий тайёргарлигининг дастлабки ҳолатини баҳолаш;

- ишлаб чиқариш таълими машғулотларини иш берувчи корхоналарининг ўзида уларнинг мутахассислари томонидан ташкил этиш;

- ишлаб чиқариш таълими машғулотини натижаларига қараб, уларни мазмунан янада такомиллаштириш ҳамда талабаларнинг юқори технологик корхоналардаги касбий фаолиятга амалий тайёргарлигини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш ва шундан кейин навбатдаги ишлаб чиқариш таълими машғулотига тайёргарлик кўриш;

- амалий машғулотларда фаол иштирок этган ва касб сирларини яхши ўзлаштирган талабаларни рағбатлантириш механизминини ишлаб чиқиш;

Мутахассисликлар бўйича ишлаб чиқариш таълими машғулотларини ташкил этиш ва ўтказишга янгича ёндашув ўқитувчи ва муҳандис-педагоглар ҳамда ишлаб чиқариш корхоналари вакилларининг ўзаро ҳамкорлигини изчил йўлга қўйишни, уларнинг малакасини замон талаблари даражасида оширишни талаб этади. Талабаларни юқори технологик ишлаб чиқариш корхоналаридаги касбий фаолиятга тайёрлаш усуллари хилма-хилдир.

Шундай қилиб, юқори технологияли ишлаб чиқариш корхоналари учун техника соҳаси ихтисосликларини пухта эгаллаган бўлажак мутахассисларни тайёрлаш самарадорлигини ахборот технологиялари, шу жумладан, юқори технологияли ускуналарга хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган компьютерда моделлаштириш ва лойиҳалаш усуллари қўллаш орқали таъминлаш керак.

REFERENCES

1. Ашурова С.Ю. ва бошқалар. Таълим методлари ва уларни махсус фанларни ўқитишда қўллаш имкониятлари: методик қўлланма. Т.: ЎМКХТ тизими кадрларини малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти. 2014 й. 81 б.
2. Олимов Қ.Т., Ашурова С.Ю., Ўринов У.А. Замонавий таълим технологиялари: Монография. – Тошкент, 2007. - 96 б.
3. О'rinov U.A. Ishlab chiqarish ta'limida amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish usullari // "Kasb – hunar ta'limi" jurnali. -Toshkent, 2020.
4. S. Yu. Adizova Innovation In Science, Education, And Production Integration As A Successor. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8, (2020), pp. 3167-3172.
5. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: *Fan va texnologiya*, 288.
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
7. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
8. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
9. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
10. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
11. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
12. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
13. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.

14. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
15. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
16. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
17. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
18. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
19. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
20. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
22. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
23. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
24. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
25. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.